

Catálogo de edições das obras de Hilda Hilst: percursos e obstáculos

Mestranda Taynara do Nascimento Irias (CEFET-MG)

INTRODUÇÃO

Considerada uma das mais importantes escritoras da literatura brasileira contemporânea, a paulista Hilda Hilst (1930 – 2004) ocupou e continua a ocupar uma emblemática posição nos campos literário e de edição. Segundo a professora e crítica Eliane Robert Moraes, o lugar de Hilst no cânone é impactado por um problema moral, frente à transgressão apresentada na obra da autora: “[...] Hilda perturbou muito a moralidade, portanto, o cânone. [...] Mesmo se tornando canônica [...], ela não deixa de perturbar.” (MORAES, 2020, s/p). Tendo em vista que, conforme destaca Bourdieu (2018), o livro é um objeto tanto de viés simbólico quanto econômico e considerando a atuação das casas editoriais a partir da perspectiva de reescritura e manipulação da fama literária, conforme Lefevere (2007), é bastante relevante analisar de que forma as editoras que publicaram/publicam Hilst responderam/respondem ao transtorno da autora aos códigos vigentes, mais precisamente, de que forma equilibraram/equilibram (ou não) as especificidades do campo literário às necessidades dos campos de poder aos quais estão/estiveram (mais ou menos) submetidas. Nesse sentido, a partir dos estudos editoriais, é que se direciona a nossa pesquisa de mestrado, que se encontra em andamento no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), e da qual este artigo apresenta um recorte.

No trabalho acima citado, temos como intuito analisar as reescrituras, nos termos de Lefevere (2007), das obras e da imagem de Hilst no campo literário, a partir da verificação das estratégias editoriais adotadas em cada edição – e tradução – dos livros da autora, a fim de averiguarmos como o mercado se apropria do acervo de Hilda segundo diferentes regras,

especialmente relacionadas ao posicionamento das editoras no campo literário e econômico. Para tanto, tínhamos a necessidade, além de mapear quais foram essas edições (e traduções), de coletar dados dos peritextos de cada um dos livros – considerando contemplados por essa terminologia elementos do paratexto¹ que estejam no mesmo volume que o texto (incluindo informações sobre a realização material do livro), conforme Genette (2009) –, o que se mostrou muito mais desafiador do que esperávamos.

Dessa maneira, a sistematização de tais dados e a disponibilização das informações em formato de catálogo também se tornaram importantes frentes e contribuições da nossa pesquisa, dialogando com trabalhos como os de Karam (2021) e Ribeiro e Karam (2018), que têm sistematizado e reconstruído outros catálogos, demonstrando a importância da organização e registro desses dados. Neste artigo, portanto, temos como objetivo discutir os percursos e desafios metodológicos enfrentados para catalogação das edições, incluindo traduções, de todas as obras impressas de autoria de Hilda Hilst divulgadas até 2021.

CAMINHOS ALTERNATIVOS

Publicada, em vida, por meio de mais de quinze diferentes editoras (isso calculando apenas edições brasileiras) – muitas delas, à época, com alcance de distribuição regional –, diversas edições das obras de Hilst são de difícil acesso, havendo, também, poucas produções acadêmicas com foco nos aspectos editoriais dos livros da autora. Tais questões nos levaram ao nosso primeiro desafio: definir nossas bases de dados para mapeamento das informações acerca das diferentes edições, incluindo traduções, das obras de Hilst. Assim como relatado pela professora e pesquisadora Ana Elisa Ribeiro no trecho a seguir, ao discutir sobre questões metodológicas suscitadas no contexto de sua pesquisa sobre três escritoras, também nos vimos

¹ Genette (2009) considera o paratexto como a soma do peritexto e do epitexto, sendo que, enquanto o primeiro se refere aos elementos que estão no mesmo volume que o texto, como o título e o prefácio, o segundo diz respeito às mensagens que se situam “[...] pelo menos na origem, na parte externa do livro: em geral em um suporte midiático [...], ou sob a forma de uma comunicação privada [...]” (GENETTE, 2009, p. 12).

em um levantamento de dados muito mais hipertextual do que imaginávamos:

[...] Diante da relativa exiguidade do arquivo de uma delas, por exemplo, a despeito de ter sido uma escritora de sucesso, inclusive comercial, tive de explorar arquivos de homens que com ela e com seu marido tinham evidente conexão. Nos arquivos deles, sim, foi possível encontrar mais vestígios do que teria sido a carreira dela. Mas isso me incomodava, e eu nem sabia direito o porquê. Hoje, penso que incomodava porque transformava minha pesquisa em uma exploração menos sistemática e muito mais hipertextual do que eu pressupunha (e do que meu tempo de licença para capacitação permitia), afinal, as pessoas vivem em redes, redes sociais, e tais redes nos dão pistas uns dos outros, umas das outras, embora alguns nós dessas redes fiquem muito mais visíveis do que outros; do que outras, em especial. (RIBEIRO, 2020, p. 51)

Dentre as nossas – diversas e dispersas – fontes de pesquisa, citamos: o Instituto Hilda Hilst (HH), em Campinas, onde se encontra a biblioteca pessoal da escritora, com guarda das primeiras edições de grande parte de seus livros, além de traduções, antologias e algumas outras reedições; o acervo pessoal de Hilst (denominado Fundo Hilda Hilst), mantido no Centro de Documentação Cultural “Alexandre Eulalio” (CEDAE), do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp, que contém seção ordenada por obras de Hilst, sendo possível encontrar informações como contratos de edição, cartas de editoras, recibos de pagamento de direitos autorais, correspondências, dentre outros dados; os registros de obras da escritora contidos nos catálogos do “Acervo de Obras Gerais da Biblioteca Nacional (BN)” e do “Acervo Especial de Obras Raras”, também da BN (ambos acessados de forma digital); edições de livros de Hilst que contemplam relações de obras da autora, especialmente livros da “Coleção de obras reunidas de Hilda Hilst”, da Editora Globo, e reuniões *Da poesia* (2017) e *Da prosa* (2018), da Companhia das Letras; livros que mapeiem produções de editores, como *Massao Ohno, Editor* (2019); dados sobre as edições contidos nos *Cadernos de literatura brasileira: Hilda Hilst* (1999); produções acadêmicas e outros produtos editoriais sobre a escritora; *sites* de vendas e leilões dos livros, como *Estante Virtual*, *Amazon* e *sites* das próprias editoras que publicaram a autora; e, ainda, *sites* de catalogação e trocas sociais acerca de leituras, como o *GoodReads*.

No que diz respeito aos dois acervos/arquivos institucionais específicos sobre a autora

que consultamos (Instituto HH e acervo da autora mantido do CEDAE – IEL/Unicamp), é importante ressaltarmos que ambos não têm como objetivo final a manutenção de informações acerca dos peritextos ou mesmo dos próprios volumes relativos a todas as edições – e traduções – de obras da autora. O primeiro, por conter a biblioteca pessoal da autora, destaca-se por apresentar volume mais expressivo de primeiras edições de Hilst (embora, no período de nossa consulta presencial, ao final de 2019, não se encontrasse a totalidade desses livros). Já o segundo, por se tratar do acervo pessoal da escritora², apresenta menos dados acerca dos peritextos das obras, mas importantes epitextos (recortes de jornais sobre as edições, contratos de editoras, correspondências etc.) organizados³ a partir dos livros de Hilst aos quais se referem, fornecendo-nos importantes informações sobre processos de negociação, circulação e recepção das obras.

Em relação aos catálogos dos acervos da Biblioteca Nacional consultados de forma digital, é importante destacarmos que, no período de nossa consulta, não foram encontrados⁴ registros de diversas edições de Hilst, de variadas datas de publicação, anteriormente mapeadas a partir das demais fontes indicadas. Esse aspecto demanda atenção, na medida em que, no próprio texto de apresentação do “Acervo de Obras Gerais” do *site* da Biblioteca Nacional, é indicado que tal acervo é “composto por livros que chegam em cumprimento à Lei de Depósito Legal” (BIBLIOTECA NACIONAL, 2022, s/p), a qual determina, conforme indicado em página específica sobre a legislação: o “envio obrigatório de no mínimo um exemplar de todas as publicações produzidas em território nacional, por qualquer meio ou processo, para distribuição

² É importante ressaltarmos que o acervo de Hilst foi reunido e oferecido à Unicamp pela própria autora, conforme história arquivística do Fundo da autora, registrado no *site* do CEDAE: “Em 1994, a escritora Hilda Hilst ofereceu um conjunto de documentos para a Reitoria da Unicamp. No ano seguinte, acertados os termos da compra, após a avaliação de uma comissão, a titular reuniu e doou um outro conjunto, composto por livros que recebera de escritores, além exemplares editados de sua obra, revistas e alguns documentos. Em 2001, a escritora contacta novamente a universidade, oferecendo um outro conjunto de documentos, acumulado após o primeiro lote, ou seja, entre 1995 e 2001”. Ver em: <https://cedae.iel.unicamp.br/guia.php?view=details&id=1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4>. Acesso em 29 jun. 2022.

³ Vale destacarmos que o acervo de Hilst foi organizado no CEDAE (IEL/Unicamp) por Cristiano Diniz, que assessorou as minhas consultas durante o período em que estive no local, também ao final de 2019, e a quem agradeço pelo auxílio.

⁴ Ver em: https://acervo.bn.gov.br/sophia_web/Resultado/Listar?guid=4968afd6c05b647e6213. Acesso em 18/07/2021.

gratuita ou venda, no prazo máximo de 30 dias após sua publicação” (BIBLIOTECA NACIONAL, 2022, s/p). Dessa maneira, destacamos a necessidade de implementação de medidas, por parte dos órgãos responsáveis, que garantam a atualização do catálogo digital em relação ao acervo, bem como o depósito legal dos exemplares, assegurando-se a disponibilização da integridade dos registros aplicáveis.

No que tange às demais fontes mencionadas, destaca-se a sua importância para o levantamento de informações pontuais e dispersas, haja vista a ausência de sistematização de dados completos sobre os peritextos das edições (e traduções) de Hilst, explicada, dentre outros aspectos: pela diferença de objetivos de cada uma delas; por terem sido divulgadas em datas anteriores a 2021, escopo limite do nosso levantamento; e pela ausência de interesse na manutenção de uma linha do tempo de reedições, aspecto impactado, também, pelas (re)configurações ou reescrituras das obras, criando-se, por exemplo, novas reuniões de livros e antologias, e publicando-se individualmente obras antes divulgadas em reuniões, dificultando-se a identificação de todas as reedições de determinado título. Esse último ponto nos leva ao nosso segundo desafio: o mapeamento justamente de cada uma dessas reedições e traduções dos livros de Hilst.

MAPEANDO O PERCURSO DOS LIVROS

Se a definição das bases de dados para levantamento das informações acerca das obras de Hilst, incluindo aspectos mais específicos de peritextos, mostrou-se desafiador, o mapeamento completo de reedições e traduções de cada título não foi diferente, fazendo com que, dada a limitação de tempo e o volume de informações, delimitássemos o escopo do nosso mapeamento apenas a edições impressas das obras individuais de Hilst publicadas em livro, no Brasil e em outros países. Isso porque percebemos, especialmente nos casos de reedições das obras completas da autora, a exemplo do que aconteceu com a “Coleção de obras reunidas de Hilda Hilst” (publicada entre 2001 e 2008), da Editora Globo, e com as reuniões *Da poesia* (2017) e

Da prosa (2018), da Companhia das Letras⁵, um cuidado das editoras em manter registros mais específicos acerca das primeiras edições dos títulos. Contudo, no que diz respeito a informações sobre demais edições ou traduções dos mesmos títulos, encontramos uma quantidade reduzida de informações, especialmente no caso da Companhia das Letras.

Esta editora detalha, no texto de apresentação de *Da poesia* (2017), por exemplo, a cronologia das primeiras edições dos títulos de poesia de Hilda, contudo, sobre demais edições, apenas cita a coleção da Globo. Esta última, por sua vez, apresenta, em sua coleção, importante seção de obras publicadas da autora, relacionando primeiras edições, traduções e, inclusive, segundas edições. Todavia, chamou-nos atenção, por exemplo, o caso da reedição de *O caderno rosa de Lori Lamby* (2005) pela editora, que considerou, tanto na seção de obras publicadas de Hilst quanto no verso de sua página de rosto (vide figura abaixo), a publicação da Globo como a segunda edição do título, desconsiderando uma reedição anterior, conforme explicado a seguir.

Figura 1 – Recorte do verso da página de rosto e ficha catalográfica da reedição de *O caderno rosa de Lori Lamby* (2005), pela Editora Globo

Fonte: Acervo pessoal (fotografias tiradas pela autora).

⁵ Vale destacarmos que, ao contrário da Editora Globo, que deteve inclusive os direitos de publicação das crônicas e do teatro de Hilst, a Companhia das Letras atualmente possui apenas o direito em relação à prosa e à poesia de Hilda. A publicação das crônicas da autora está sob responsabilidade da Nova Fronteira, enquanto o teatro está sendo divulgado pela L&PM Editores.

Publicada originalmente em 1990 pelo Massao Ohno Editor, a obra teve uma segunda edição no mesmo ano, também pelo Massao, com importantes alterações paratextuais, mais especificamente, peritextuais, como a inclusão de texto assinado por Eliane Robert Moraes nas orelhas do livro, bem como inserção da frase “Ela foi uma boa menina” na quarta capa, logo abaixo de uma foto de Hilst criança, conforme podemos observar nas figuras abaixo.

Figura 1 – Capa e lombada da 1ª edição de *O caderno rosa de Lori Lamby* (1990)

Fonte: Acervo da Casa do Sol – Instituto Hilda Hilst (fotografias tiradas pela autora).

Figura 2 – Capa e lombada da 2ª edição de *O caderno rosa de Lori Lamby* (1990)

Fonte: Acervo pessoal (fotografias tiradas pela autora).

Levando em conta o contexto de publicação da obra, em que Hilst, bastante irônica, declarava sua despedida à “literatura séria” e o início da escrita de obras pornográficas, consideramos que a inclusão dos peritextos na segunda edição do livro impacta em sua posição no campo. Isso na medida em que os processos de edição, antologização, crítica e historiografia literárias, que podem ser chamados de reescrituras, conforme Lefevere (2007), “criam expectativas de leitura e perspectivas de entendimento” (CHARTIER, 1995, pg. 228), sendo os paratextos e, portanto, os peritextos:

[...] zona não apenas de transição, mas também de transação: lugar privilegiado de uma pragmática e de uma estratégia, de uma ação sobre o público, a serviço, bem ou mal compreendido e acabado, de uma melhor acolhida do texto e de uma leitura mais pertinente – mais pertinente, entenda-se, aos olhos do autor e de seus aliados”. (GENETTE, 2009, p. 10).

Apesar da relevância de tais questões aos estudos editoriais, essa segunda edição de

Massao continua não sendo especificada em publicações posteriores, apesar de a imagem da quarta capa associada à frase “Ela foi uma boa menina” ser comumente indicada, em algumas produções acadêmicas sobre a autora, como relativa à primeira edição da obra. Nesse sentido, evidencia-se o desafio de se mapear as informações sobre as reedições e traduções dos livros, ligado também a questões das práticas das próprias editoras, sendo necessário, conforme mencionamos, uma busca muito mais hipertextual. Outro ponto dificultador é o acesso aos catálogos das editoras por meio de seus *sites* institucionais (quando existentes), as quais muitas vezes retiram informações sobre livros anteriormente editados e dos quais não detenham mais os direitos de publicação.

DADOS E MAIS DADOS

Devido à quantidade de obras de Hilst e de editoras pelas quais a autora foi (e tem sido) publicada, a validação de informações específicas junto às casas editoriais se mostrou inviável, devendo-se acrescentar, ainda, a limitação de tempo da nossa pesquisa, bem como a escassez de dados acerca de algumas das publicadoras – especialmente responsáveis por determinadas primeiras edições. Nesse sentido, nossa estratégia de levantamento e validação de informações gerais das edições (e traduções) visou o mapeamento mais exaustivo quanto possível de dados em diversas fontes, tal como descrito anteriormente, e a comparação e batimento dessas informações entre si, buscando inconsistências, ausências, dentre outros destaques.

Em alguns casos, apenas o acesso às próprias edições (e traduções) possibilitou – ou possibilitaria – a verificação e conclusão final, a se considerar também nossa necessidade de informações acerca dos peritextos de cada volume. Com a proibição temporária de consultas presenciais a acervos, bibliotecas, dentre outros, em virtude do início da pandemia da COVID-19, o acesso aos livros impressos se tornou ainda mais desafiador⁶. Nesse sentido,

⁶ Vale destacar que as nossas consultas ao Instituto Hilda Hilst e ao CEDAE (IEL/Unicamp) foram realizadas previamente ao início da pandemia da COVID-19, sendo que estava planejada uma segunda visita nos dois locais

buscamos também adquirir, na medida do possível, algumas das edições. Nas situações em que não foi possível consultar as edições ou solucionar as inconsistências, dentre outras questões, inserimos notas e observações destacando tais aspectos. Assim, esperamos que tais questões também possam suscitar futuras pesquisas e contribuições ao catálogo, a ser publicado e disponibilizado junto à nossa dissertação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, discutimos sobre os percursos e desafios metodológicos enfrentados para a catalogação de todas as edições, incluindo traduções, de obras impressas de autoria da escritora paulista Hilda Hilst, sendo que a própria delimitação pelo levantamento apenas de obras impressas se deu como resultado das dificuldades encontradas, associadas ao volume de informações e à limitação de tempo da pesquisa. Optamos por apresentar esses pontos em três seções, que se relacionam aos principais desafios identificados: primeiro, a necessidade de recorreremos, muitas vezes, a diversas fontes alternativas e pouco sistemáticas para mapeamento dos dados (de acervos institucionais a sites de leilões de livros), haja vista a ausência de sistematização de dados completos sobre as edições (e traduções) e respectivos peritextos das obras de Hilst; depois, a dificuldade de identificarmos quais e quantas foram as reedições e traduções dos livros da autora, tendo em vista a (re)configurações, ou reescrituras, das obras; e, por fim, estratégias para validação dos dados, considerando, dentre outros aspectos, as inconsistências identificadas.

Tais questões apontam para a necessidade de melhoria das bases de dados de acervos e demais arquivos institucionais – o que entendemos se relacionar, também, à necessidade de mais incentivo, inclusive financeiro, às instituições responsáveis. Além disso, vale destacar a

para complemento dos dados, o que foi impossibilitado pela proibição temporária de consultas presenciais aos acervos, como importante medida para contenção da pandemia.

importância da manutenção e disposição, de forma acessível, dos arquivos das próprias editoras, bem como de práticas editoriais que evidenciem o histórico de edições e traduções das obras reeditadas, possibilitando mapeá-las. No âmbito acadêmico, também se destaca a relevância de estudos da edição para registro, catalogação e narração de trajetórias editoriais, considerando que esses trabalhos contribuem

[...] não apenas por questões que podem dizer respeito à história editorial brasileira, mas também porque por meio da forma como as obras são editadas, agrupadas e trazidas à luz é possível vislumbrar discursos circulantes em uma época, assim como autores que despontavam, a dinâmica (o ritmo, a intensidade, o apagamento, etc.) com que tais discursos existiam, ao sabor dos ventos de um contexto mais amplo.” (RIBEIRO; KARAM, 2018, p. 11)

É nesse sentido que esperamos que o nosso catálogo de edições (e traduções), das obras impressas de autoria de Hilda Hilst, a ser publicado junto à nossa dissertação, possa contribuir, respondendo muito mais que apenas às perguntas que levantamos em nossa pesquisa e despertando novos estudos.

REFERÊNCIAS

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Depósito Legal. Disponível em: <<https://www.bn.gov.br/sobre-bn/deposito-legal>>. Acesso em: 29 jun. 2022.

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Acervo: Obras gerais. Disponível em: <<https://www.bn.gov.br/explore/acervos/obras-gerais>>. Acesso em: 29 jun. 2022.

BOURDIEU, Pierre. Uma revolução conservadora na edição. Tradução Luciana Salazar Salgado e José de Souza Muniz Jr. *Política & Sociedade*, Florianópolis, v. 17, n. 39, p. 198-249, maio/ago. 2018.

CHARTIER, Roger. Textos, impressão, leituras. IN: HUNT, Lynn. *A Nova História Cultural*. Tradução Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes Editora, 1995.

GENETTE, Gérard. *Paratextos Editoriais*. Tradução Álvaro Faleiros. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009.

HILDA, Hilst. *Da Poesia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

HILST, Hilda. *O caderno rosa de Lori Lamby*. 1. ed. São Paulo: Massao Ohno Editor, 1990.

HILST, Hilda. *O caderno rosa de Lori Lamby*. 2. ed. São Paulo: Massao Ohno Editor, 1990.

HILST, Hilda. *O caderno rosa de Lori Lamby*. São Paulo: Globo, 2005.

KARAM, Sérgio Bandeira. *Traduzir o Brasil, a Argentina e o mundo: coleções de literatura estrangeira nas décadas de 1930, 1940 e 1950 e nas duas primeiras décadas do século XXI*. 2021. 257 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Letras, Programa de Pós-Graduação em Letras, Porto Alegre, RS. 2021.

LEFEVERE, André. *Tradução, reescrita e manipulação da fama literária*. Tradução Cláudia Matos Seligmann. Bauru: EDUSC, 2007.

MORAES, Eliane Robert. Hilda Hilst 90 – Encerramento – O legado de Lori Lamby. Youtube. 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_6rCPcyInhk&list=PLCrQ7q-HDhP58Mv5Qy2vsUYffivBrcPec&index=16>. Acesso em: 10 ago. 2021.

RIBEIRO, Ana Elisa; KARAM, Sérgio Bandeira. Circo de Letras: registro e breve história de uma coleção da Editora Brasiliense. 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação da Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Joinville – SC, setembro de 2018. Disponível em: <<https://portalintercom.org.br/anais/nacional2018/resumos/R13-1118-1.pdf>>. Acesso em 28 jun. 2022.

RIBEIRO, Ana Elisa. *Subnarradas: mulheres que editam*. Rio de Janeiro; Copenhague: Zazie Edições, 2020.

Como citar este texto:

IRIAS, Taynara N. Catalogação de edições das obras de Hilda Hilst: percursos e obstáculos. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 719-731.